

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК 616-002.771;611.12

MUKHAMADIYEVA Lola Atamurodovna
DSc, professor
UMAROVA Saodat Sulaymonovna
assistant
QULDASHEV Sardor Furkatovich
assistant
Samarkand State Medical University

ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE

Corresponding author: Umarova S. Saodat, osiyo1608@mail.ru

For citation: Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor. Acute rheumatic fever: clinical and diagnostic aspects at the present stage // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.63-70

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895934>

ABSTRACT

Today, despite advances in treatment and prevention, the issue of acute rheumatic fever (ARF) remains relevant among pediatricians and otolaryngologists. Rheumatic carditis, complicated by ARF, is considered the primary reason for hospitalizations in cardiology departments for patients aged 5 to 24 years. Globally, according to WHO statistics, approximately 500 thousand people contract rheumatic fever each year, with 300 thousand of them developing ARF, leading to heart defects. These complications constitute the primary cause of disability. As indicated by foreign literature sources, the etiology of ARF development is Group A Streptococcus (GAS). Unfortunately, the epidemiology of this infection has changed significantly in recent years. The outdated term "rheumatism," traditionally associated with rheumatology, has fallen out of use. Instead, we now employ the term "acute rheumatic fever," as per the classification, which is more justified. Using the term acute rheumatic fever prompts the physician to clarify the role of GABHS infection in this pathology, emphasizing the need for prescribing antibiotics to eradicate the pathogen during the acute period (primary prevention) and prevent recurrent episodes (secondary prevention). According to the ICD-X revision (WHO, Geneva, 1995), ARF falls under class IX, "diseases of the circulatory system," specifically under headings I00 and I05 as independent disease groups, identified as distinct nosological forms. This classification appears justified concerning treatment strategies for patients and in supporting primary and secondary prevention efforts. **Keywords:** acute rheumatic fever, secondary prevention, children, present stage.

МУХАМАДИЕВА Лола Атамуродовна
доктор наук, профессор

УМАРОВА Саодат Сулаймоновна

ассистент

КУЛДАШЕВ Сардор Фуркатович

ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**АННОТАЦИЯ**

На сегодняшний день, несмотря на полученные успехи в лечении и профилактике, проблема ОРЛ сохраняет свою актуальность среди педиатров и оториноларингологов. Ревмокардит, осложнившийся в результате ОРЛ, считается главной причиной госпитализации больных в возрасте от 5 до 24 лет в кардиологические отделения. Во всем мире ежегодно по статистике ВОЗ, около 500 тыс. человек заболевает ревматической лихорадкой и у 300 тыс. из них ОРЛ осложняется развитием пороков сердца. Эти осложнения являются основной причиной инвалидизации. Как нам известно из источников зарубежной литературы, этиологией развития ОРЛ является БГСА, но к сожалению эпидемиология данной инфекции в последние годы существенно изменилась. На сегодняшний день, традиционно ранее относящийся к отрасли ревматологии устаревший термин «ревматизм» вышел из употребления. И вместо этого термина мы согласно классификации посей день используем термин «острая ревматическая лихорадка», который наиболее оправдан. Использование термина острая ревматическая лихорадка направляет врача к выяснению роли БГСА-инфекции в развитии данной патологии, а также указывает на необходимость назначения антибиотиков для эрадикации возбудителя в остром периоде (первичная профилактика) и предотвращения повторных атак (вторичная профилактика). Согласно МКБ-Х пересмотра (ВОЗ, Женева, 1995), ОРЛ относится к IX классу - «болезни системы кровообращения», представлены в рубриках I00 и I05 как самостоятельные группы болезней и выделены в качестве самостоятельных нозологических форм. Это представляется оправданным с точки зрения тактики лечения больных и для обоснования проведения первичной и вторичной профилактики.

Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка, вторичная профилактика, дети, современный этап.

MUXAMADIYEVA Lola Atamurodovna

DSc, professor

UMAROVA Saodat Sulaymonovna

Assistent

QULDASHEV Sardor Furqatovich

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

O'TKIR REVMATIK ISITMA: HOZIRGI BOSQICHDA KLINIK VA DIAGNOSTIK JIHATLAR**ANNOTATSIYA**

Bugungi kunda davolash va profilaktika sohasidagi yutuqlarga qaramay, o'tkir revmatik isitma (O'RI) muammosi pediatriklar orasida dolzarb bo'lib qolmoqda. O'RI bilan asoratlangan revmatik kardit kardiologiya bo'limlarida 5 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan bemorlarni kasalxonaga yotqizishning asosiy sababi hisoblanadi. Butun dunyoda har yili JSST statistik ma'lumotlariga ko'ra, 500 mingga yaqin odam revmatik isitma bilan kasallanadi va ularning 300 mingida O'RI yurak nuqsonlari rivojlanishi kuzatiladi. Ushbu asoratlar nogironlikning asosiy sababidir. Chet el adabiyoti manbalaridan ma'lumki, O'RI rivojlanishining etiologiyasi beta gemolitik streptokokk hisoblanadi, ammo afsuski, so'nggi yillarda bu infektsiyaning epidemiologiyasi sezilarli darajada o'zgardi. Bugungi kunda an'anaviy ravishda ilgari revmatologiya bo'limiga tegishli bo'lgan eskirgan

"revmatizm" atamasi qo'llanilmaydi. Va bu atama o'rniga, tasnifga ko'ra, biz "o'tkir revmatik isitma" atamasini ishlatamiz. O'tkir revmatik isitma atamasidan foydalanish shifokorni ushbu patologiyaning rivojlanishida beta gemolitik streptokokk infeksiyasining rolini aniqlashga yo'naltiradi, shuningdek, o'tkir davrda patogenni yo'q qilish (birlamchi profilaktika) va takroriy hujumlarning oldini olish uchun antibiotiklarni buyurish zarurligini ko'rsatadi (ikkilamchi profilaktika). Bu bemorlarni davolash taktikasi nuqtai nazaridan va birlamchi va ikkilamchi profilaktikani oqlash uchun asosli ko'rinadi

Kalit so'zlar: o'tkir revmatik isitma, ikkilamchi profilaktika, bolalar, hozirgi zamon.

Введение: Из давних времен нам известно, что одним из древнейших заболеваний человечества является острая ревматическая лихорадка. В 460-377 годах до нашей эры ещё Гиппократ описал клиническую картину острого ревматического полиартрита и отметил от факт, что преимущественно, это заболевание встречается у в молодом возрасте.

Анализ данных зарубежной литературы (Мамедова С.Н., Мусаев С.Н., 2022) показал, что активация инвазивных стрептококковых заболеваний связан со сменой циркулирующих в популяции серотипов возбудителя - на смену М-типам 2, 4, 12, 22 и 49 пришли известные как ревматогенные и токсикогенные М типы 1, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 24, 28, 29. Данные изменения привели к росту заболеваемости острой ревматической лихорадкой и токсико инфекциями (скарлатина, синдром токсического шока и токсический тонзиллофарингит) [5,8,9]. ВОЗ в своих докладах приводит данные о высокой (20–50 %) распространенности БГСА-инфекций среди школьников, которая и объясняет формирование потенциальную возможность развития ОРЛ у предрасположенных к ней лиц молодого возраста.

Титова Л.В. (2023) описывает варианты течения ОРЛ. Болезнь Буйо-Сокольского или же острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) - это системное заболевание при которой в первую очередь поражается соединительная ткань локализованной в сердечно-сосудистой системе, суставах, тканях мозга и коже, вызывается β-гемолитическим стрептококком группы А (БГСА), преимущественно развивающегося у предрасположенных лиц, главным образом молодого возраста, от 7 до 15 лет, в связи с аутоиммунным ответом организма на антигены стрептококка и перекрестной реактивностью со схожими аутоантигенами поражаемых тканей человека (феномен молекулярной мимикрии). Также на основе этого заболевания лежит аутоиммунный процесс после перенесенного фарингита, импетиго или скарлатины, вызванный β-гемолитическим стрептококком группы А [5,7,22].

Некоторые авторы утверждают, что во всем мире обострилась эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям, и в том числе с ОРЛ [11,12, 25]. Клинический полиморфизм заболевания, повсеместное внедрение эхокардиографии (ЭхоКГ) в широкую клиническую практику побудили экспертов Американской кардиологической ассоциации к очередному пересмотру критериев ОРЛ, итоги которого были опубликованы в мае 2015 г. [13,14,16,19]. Основные аспекты пересмотра экспертов ассоциации состоят в указании на необходимость определения риска развития ОРЛ у каждого пациента, с обязательным учетом и анализом эпидемиологической ситуации в регионе его проживания. Следующий важный критерий пересмотра, это доказанность связи особенностей клинической картины заболевания с перенесенной инфекцией глотки, вызванной β-ГСА, которая была подтвержденной микробиологическими или современными иммунологическими методами (ИФА) [15,17,20].

Следует подчеркнуть, для подтверждения роли БГСА в развитии ОРЛ важную роль играет высеваемая положительная бактериальная культура из зева. В современной медицине незаменимыми являются серологические исследования по выявлению повышенных или повышающихся титров противострептококковых антител -антистрептолизина-О (АСЛ-О) и антидезоксирибонуклеазы В (анти-ДНКазы В) для диагностики перенесенной инфекции. В данным многих авторов, описаны основные факторы развития ОРЛ, которым является БГСА-фарингит. Он встречается у детей гораздо реже, чем вирусный. Частота развития ОРЛ при БГСА фарингите составляет около 3% [1,2].

Особенно хотелось бы подчеркнуть наличия прямой значимости аутоиммунной реакции организма. Аутоиммунная реакция развивающаяся при ОРЛ может активироваться через некоторое время с момента появления клиники фарингита. Поэтому для диагностики инфицирования БГСА важным считается рассматривать классификацию критериев Джонса. Например, при ОРЛ обычно поражаются все структуры сердца, которое и отражается в термине «ревматический кардит», но термин «вальвулит» имеет исключительное значение и для диагноза, и для дальнейшего прогноза. Интерстициальные гранулемы Ашоффа-Талалаева характерные для ОРЛ могут располагаться в перикарде, могут проявляться фибриноидным перикардитом, подвергаясь обратному развитию без повреждения этих структур, но гранулемы при вальвулите обычно осложняются клапанными дефектами [14,46,47].

В XX веке в клиническую практику внедрение ЭхоКГ позволило своевременную диагностику развившихся осложнений со стороны сердца, поэтому этот современный этап назван «эрой ЭхоКГ». В пересмотре критериев 1992 г. было отмечено, что недостаточно оснований для отнесения ЭхоКГ-параметров вальвулита к большим критериям [1,4,5]. Но по последним результатам научных исследований Ахроровой Ф.М. (2022), эхокардиограмма считается обязательным методом исследования для подтверждения диагноза у пациентов с ОРЛ или с подозрением на ОРЛ, а также для мониторинга клапанных поражений после ОРЛ [3].

Как приводилось выше диагноз ОРЛ ставится на основании пересмотренных критериев Джонса, который был разработан в 1944 году Т. Дакеттом Джонсом. В 1992 и 2015 годах был пересмотрен Американской кардиологической ассоциацией (АНА). В 1944 году предложенная Джонсом классификация ОРЛ из-за дисбаланса гипердиагностики и гиподиагностики некоторое время оказывал трудности для клиницистов [1,6,9,10,12].

]. Эти трудности явились причиной пересмотра в 1995 году Американской кардиологической ассоциацией. Важные изменения при ходе пересмотра заключаются в следующем:

- во-первых, по риску население было разделено на группы умеренного, высокого и низкого риска;
- был добавлен диагноз «субклинический кардит»;
- как признаки скелетно-мышечного воспаления при моноартритах были введены в популяциях с умеренным и высоким риском.

Согласно многочисленным данным литературы (Белов Б.С., Бабаева А.Р., 2016), последний пересмотр данных критериев по Джонсу был осуществлен в 2015 году. И в настоящее время диагностика ОРЛ основывается на критериях Джонса, которые включают два большие и малые проявления, по риску населению делятся группам: низкого, промежуточного и высокого риска. Главные первоначальные диагностические критерии включают поражения сердца (кардит), поражения суставов (артрит), поражения ЦНС (хорею), поражения кожи (кольцевидную эритему и подкожные узелки). Дополнительные критерии включают артралгию, гипертермию, повышенную СОЭ, повышенный уровень С-реактивного белка, удлинение P-Q интервала [3,9,11,17,19,20]. Если предполагается что возможный диагноз ОРЛ в качестве первого эпизода заболевания необходимо выделить два основных критерия или один основной и два малых критерия, а для диагностики последующих эпизодов РЛ - два основных критерия или один основной и два малых критерия или три малые критерии необходимо выявить у пациента [9,10]. Для подтверждения инфицирования БГС должен иметься положительный посев из зева на возбудитель стрептококкового ряда, повышение титра антистрептолизина О (АСЛО). Подчеркивая важность пересмотренных критериев Джонса, можно сказать это достижением в улучшении диагностики ОРЛ. Как следует из данных Ялымовой Д.Л. и др. (2014) целесообразно введения термина «субклинический кардит» и представили ЭхоКГ как критерии диагностики ревматического вальвулита [13,14].

Согласно исследованиям вышеперечисленных авторов (Ялымовой Д.Л. и др. 2014), при диагностике субклинического кардита, в качестве единственного основного критерия, безусловно, очень важно провести качественную ЭхоКГ, интерпретация должна проводиться

опытным специалистом в данной сфере. Watkins D.A., Johnson C.O. etc (2017) допускают, что частота диагностических ошибок может значительно увеличиться [19].

В зависимости от строения иммунной системы пациента клинические признаки ОРЛ (хорея, кардит, эритемы) появляются примерно через три недели после перенесенной стрептококковой инфекции верхних дыхательных путей. К самым грозным осложнениям который часто приводит к смерти можно отнести кардит, который в свою очередь в остром периоде может привести к сердечной недостаточности и смерти от панкардита [1,23]. Анализируя зарубежную и отечественную литературу, мы не нашли информацию о специфических биомаркерах которые давали полную информацию о ОРЛ, без каких-либо лабораторных данных и функциональных исследований трудно оценить активность заболевания на момент поступления пациента. Особенности течения ОРЛ и степень выраженности клинических проявлений, в первую очередь зависят от генетической предрасположенности самого пациента, так и от вида стрептококка, его вирулентности, условий жителя, и конечно же принадлежащей популяции [16,20,23]. Согласно современным представлениям, повторная ОРЛ не является рецидивом первой атаки, а является повторным заболеванием, которое возникает после перенесенной активной β -ГС группы А-инфекции верхних дыхательных путей [5,6].

Несмотря на успехи по диагностике острой ревматической лихорадки, повторные приступы ОРЛ и формирование поражений сердца, а также других осложнений встречается часто. На сегодняшний день продолжают исследования по поиску современных эффективных методов диагностики и лечения [17,18].

Следует подчеркнуть, что патогенезу развития ОРЛ и ее перехода в ревматическую болезни сердца играет большую роль иммунная система организма. Иммунные механизмы решают два аспекта: активацию БГСА и предрасположенность к развитию ревматизма. Не у всех пациентов перенесенная стрептококковая инфекция приводит к развитию острой ревматической лихорадки. И только у 3% переболевших стрептококковой инфекцией развивается ОРЛ. В семьях больных острой ревматической лихорадкой склонность к повышенному иммунному противострептококковому ответу (АСЛ-0, АСГ, АСК, ДНКза В) и распространенность ОРЛ и ревматических пороков сердца выше, чем в среди родственников первой степени родства [9,17,20,24].

В настоящее время имеются убедительные данные Бушуевой Э.М. (2019), что при развитии ОРЛ имеет важную роль индивидуальная повышенная иммунная реакция организма на антигены стрептококковой инфекции и противострептококковые антитела, которые определяют продолжительность данного ответа. До сих пор не выяснены причины длительно стойкой персистенции антистрептококковых антител, гипериммунных реакция и требует дальнейших исследований. Ведутся исследования о роли элиминации стрептококка обусловленная генетическими механизмами. В большинстве случаев возбудитель принимает L-форму, чем объясняет персистенцию данного возбудителя. Исследования в сфере молекулярной генетики доказывают, что заболеваемость высока среди пациентов с группой крови АО (II), ВО (III). Также имеются ряд исследований связанных с фенотипом HLA [16,19].

Таким образом, имеются данные о роли и механизмах развития острой ревматической лихорадки и осложнений, стрептококковая инфекция как этиологический фактор заболевания, но механизмы генетической предрасположенности к данному заболеванию не раскрыты до конца [5].

Согласно исследованиям Aliku T.O. (2022), патогенез развития клинических проявлений острой ревматической лихорадки как анулярная эритема, артрит, ревмокардит, хорея склоняется больше всего воспалению иммунного характера, иммунопатологическим процессам где, антигены стрептококковой инфекции и антитела вырабатываемые против этих антигенов имеют большую роль. Данный патогенез объясняет и токсический компонент при начале заболевания. Также не исключена аутоиммунная реакция на антигены стрептококковой инфекции. Доказана перекрестная реакция антигенов стрептококков между антигенами миокарда, в последующем обнаружена перекрестная реакция между компонентами

стрептококковой мембраны и сарколеммными антигенами, стрептококками и компонентами предсердно-желудочкового пучка, стрептококковыми мембранами и цитоплазматическими нейрональными антигенами у детей острой ревматической хореи. В патогенезе иммунные механизмы при ревмокардите объясняется обнаружением в крови у пациентов циркулирующих антиген-антитела комплексов. По данным Теньковой О.А., Макаренко Е.В. (2019), сформировавшиеся иммунные комплексы связываясь с белками и антигенами соединительной ткани, клинически проявляются симптомами поражения соединительной ткани. Этот механизм является основным механизмом в развитии ОРЛ и РБС [3,4,7]. Эти механизмы активируют клеточные и гуморальные реакции, которые в свою очередь к структурно-функциональным изменениям [7,9,25]. Активация аутоиммунных реакций сохраняется долгое время и после выздоровления [6,7].

За последние годы ведутся научные исследования в сфере иммунологии, в частности изучения провоспалительных и против воспалительных интерлейкинов, которые имеют огромную роль в развитие острой ревматической лихорадки и фиброзных поражений клапанов сердца [22].

Биохимические изменения стихают в течении 2-4 недель. Целесообразно оценивать данные изменения после 2-4 недель после лечения, хотя заболевание может протекать до несколько месяцев [5].

Таким образом, не менее важное значение имеет изучения цитокинов в развитие острой ревматической лихорадке. Изучения цитокинов показало, что полиморфизм ряда генов отвечает на предрасположенность к острой ревматической лихорадке и поражению клапанов. Полиморфизм некоторых генов способны кодировать аутоиммунные протеины, которые активируют иммунные реакции. К иммунореактивным протеинам относятся факторы некроза опухоли, интерлейкин-1а, цитотоксичный Т-лимфоцитарный протеин и другие.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR

1. Aliku TO. Same disease, different outcomes in different settings: understanding the challenges in acute rheumatic fever/rheumatic heart disease care in developing countries. *Int J Cardiol.* 2021 Nov 1;342:115-116.
2. Altay D, Pamukçu Ö, Baykan A, Üzümlü K, Arslan D. Aspirin-induced hepatotoxicity and anemia in children with acute rheumatic fever. *Turk J Pediatr.* 2021;63(2):193-199.
3. Beaton A., Aliku T., Dewyer A. et al. Latent Rheumatic Heart Disease: Identifying the Children at Highest Risk of Unfavorable Outcome. *Circulation.* 2017;136(23):2233-2244.
4. Bennett J, Moreland NJ, Oliver J, Crane J, Williamson DA, Sika-Paotonu D, Harwood M, Upton A, Smith S, Carapetis J, Baker MG. Understanding group A streptococcal pharyngitis and skin infections as causes of rheumatic fever: protocol for a prospective disease incidence study. *BMC Infect Dis.* 2019 Jul 17;19(1):633.
5. Bratinscak A, Liu J, Yalamanchili R, Purohit PJ, Xoinis KP, Yamauchi MSW. Junctional Tachycardia as a Diagnostic Criterion in Acute Rheumatic Fever. *Pediatrics.* 2021 Jun;147(6)
6. Brook I. Treatment challenges of group A beta-hemolytic Streptococcal pharyngo-tonsillitis // *Int Arch Otorhinolaryngol.* 2017; 21 (3): 286-296.
7. Karthikeyan G, Guilherme L. Acute rheumatic fever. *Lancet.* 2018 Jul 14;392(10142):161-174.
8. Esposito S, Bianchini S, Baggi E et al. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: an overview. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis,* 2014, 33(12): 2105-9.
9. Clark B.C., Krishnan A., McCarter R. et al. Using a low-risk population to estimate the specificity of the World Heart Federation criteria for the diagnosis of rheumatic heart disease. *J. Am. Soc. Echocardiogr.* 2016;29(3):253–258
10. Coffey PM, Ralph AP, Krause VL. The role of social determinants of health in the risk and prevention of group A streptococcal infection, acute rheumatic fever and rheumatic heart disease: a systematic review. *PLoS Negl Trop Dis* 2018;12

11. Culliford-Semmens N, Tilton E, Webb R, Lennon D, Paku B, Malcolm J, French S, Blair N, Wilson N. Adequate adherence to benzathine penicillin secondary prophylaxis following the diagnosis of rheumatic heart disease by echocardiographic screening. *N Z Med J.* 2017 Jun 16;130(1457):50-57.
12. Gewitz M. The Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever: Updated but Not Abandoned. *J Pediatr.* 2018 Jul;198:7-8.
13. Gewitz M.H., Baltimore R.S., Tani L.Y. et al. Revision of the Jones Criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation.* 2015;131:1806–18.
14. De Loizaga SR, Beaton AZ. Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease in the United States. *Pediatr Ann.* 2021 Mar;50(3):e98-e104
15. Erdem S, Demir F, Ayana M, Canan O, Okuducu YK, Arslan A, Kucukosmanoglu O, Özbarlas N. Acute rheumatic fever in south-east of Turkey: clinical features and epidemiological evaluation of the patients over the last 25 years. *Cardiol Young.* 2020 Aug;30(8):1086-1094
16. Holloway AR. Acute Rheumatic Fever. *Pediatr Ann.* 2022 Dec;51(12):P.-457-460
17. Hawkes MA, Ameriso SF. Neurologic complications of rheumatic fever. *Handb Clin Neurol.* 2021;177. P.-23-31.
18. Fiedler T, Köller T, Kreikemeyer B. Streptococcus pyogenes biofilms- formation, biology, and clinical relevance. *Front Cell Infect Microbiol* Published online: 11 February 2015
19. Yildirim A, Aydin A, Demir T, Kosger P, Ozdemir G, Ucar B, Kilic Z. Acute rheumatic fever: a single center experience with 193 clinical cases. *Minerva Pediatr.* 2016 Apr;68(2):134-42.
20. 20.Yacoub M, Mayosi B, ElGuindy A, Carpentier A, Yusuf S. Eliminating acute rheumatic fever and rheumatic heart disease. *Lancet.* 2017 Jul 15;390(10091):212-21.
21. Watkins DA, Johnson CO, Colquhoun SM et al. Global, Regional, and National Burden of Rheumatic Heart Disease, 1990–2015. *N Engl J Med* 2017;377:713–22.
21. Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Patogenesis of peritoneal ascites in Recurrent ovarian cancer // *Journal of Biomedicine and Practice.* 2023, vol. 8, issue 4, pp.152-158
22. 22.Wyber R, Noonan K, Halkon C, Enkel S, Carapetis J. The RHD endgame strategy: the blueprint to eliminate rheumatic heart disease in Australia by 2031. *Eur J Public Health* 2020;30 Suppl 5.
23. 23.Wang CR, Lee NY, Tsai HW, Yang CC, Lee CH. Acute rheumatic fever in adult patients. *Medicine (Baltimore).* 2022 Jul 1;101(26):e29833.
24. 24.Wilson NJ, Concannon A, Malcolm J, Davidakova S, MartinWJ, Webb R, et al. The treatment of acute rheumatic fever: novel use of hydroxychloroquine. *Pediatr Infect Dis J* 2020;39: 120-2.
25. 25. Walker M. J., Barnett T. C., McArthur J. D., Cole J. N., Gillen C. M., Henningham A., Sriprakash K. S., Sanderson- Smith M. L., Nizet V. Disease manifestations and pathogenic mechanisms of Group A Streptococcus // *Clin Microbiol Rev.* 2014; 27 (2): 264–301.

Статья поступила в редакцию 26.12.2023; одобрена после рецензирования 15.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 26.12.2023; approved after reviewing 1.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Мухамадиева Лола Атамуродовна- д.м.н., профессор кафедры педиатрии № 3 и медицинской генетики Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. E-mail: mlola@bk.ru. <https://orcid.org/0000-0003-1042-9479>

Умарова Саодат Сулаймоновна- ассистент кафедры педиатрии № 3 и медицинской генетики Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. E-mail: osiyol608@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9074-0285>

Кулдашев Сардор Фуркатович- ассистент кафедры педиатрии № 3 и медицинской генетики Самаркандского государственного медицинского университета Самарканд, Узбекистан. E-mail: SardorF15@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9650-4980>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Мухамадиева Л.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Умарова С.С. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Кулдашев С.Ф. — сбор и анализ источников литературы.

Information about the authors:

Lola A. Muchamadiyeva — DSc, professor, Department of Pediatrics No. 3 and Medical Genetics of Samarkand State Medical University; E-mail: mlola@bk.ru. <https://orcid.org/0000-0003-1042-9479>

Saodat S. Umarova — assistante. Department of Pediatrics No. 3 and Medical Genetics of Samarkand State Medical University; E-mail: osiyo1608@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9074-0285>

Sardor F. Quldashev- assistante. Department of Pediatrics No. 3 and Medical Genetics of Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: SardorF15@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9650-4980>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Muchamadiyeva LA — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Umarova SS — collection and analysis of literature sources, writing the text.

Quldashev SF— collection and analysis of literature sources.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000